

(GT8 - O (Des)conhecido nas Artes e nas Ciências)

**LI E ACEITO OS TERMOS DE USO E CONDIÇÃO:
O Horror Burocrático em Artes Participativas e Programas performativos**

Mestrando Vinicius Soares de Andrade (UNESP)
Mestrando Henrique Mendes Zadorogouei (UNESP)

Resumo

Este artigo busca examinar a presença da burocracia como visualidade de controle, vigilância e exclusão a partir de termos contratuais: o documento burocrático passa a definir pulsões de vida e morte de um indivíduo, sua identidade e liberdade, ditando sua vivência no (micro/macro)cosmo. Levando em conta o uso do termo “Visualidade” que Nicholas Mirzoeff traz em “O Direito a olhar”, levantaremos aqui a criação de contra-visualidades existentes na arte contemporânea, na intencionalidade de evidenciar essas ferramentas sistêmicas da burocracia, passando por um recorte sobre programas performativos e artes participativas. Retomando a proposição da estética “Horror Burocrático”, articulamos sua intencionalidade com o termo tratado por Viktor Chklóvski de “*Ostranênie*” (ou Estranhalização), pelo elemento tensionador presente em obras artísticas.

Palavras-chave: Visualidade, Burocracia, Programas Performativos, Arte Participativa

Abstract

This article examines bureaucracy as a visibility of control, surveillance, and exclusion through contractual terms: the bureaucratic document comes to define the life-and-death impulses of an individual, shaping their identity and freedom while dictating their experience within the (micro/macro)cosm. Considering the use of the term “Visibility” as discussed by Nicholas Mirzoeff in “The Right to Look”, we explore the creation of counter-visualities in contemporary art, intending to reveal the systemic mechanisms of bureaucracy. This analysis encompasses performative programs and participatory art practices. Revisiting the proposition of the “Bureaucratic Horror” aesthetic, we articulate its intentionality with Viktor Shklovsky’s concept of Ostranenie (or defamiliarization), through the tension-inducing element found in artistic works.

Key-words: Visibility, Bureaucracy, Performative Programs, Participatory Art

Um contrato com o Diabo

O ano é 2023, o casal Jeffrey Piccolo e Kanokporn Tangsuan estão passeando pelo fantástico parque da Disney, na Flórida. Tangsuan possui condições alimentícias restritas e decidem almoçar em um dos renomados restaurantes de dentro do parque (WDPR, Walt

Disney Parks and Resorts) anunciado como livre de alérgenos. Mesmo avisando cuidadosamente das suas restrições alimentícias para o restaurante, após a refeição Tangsuan tem uma reação alérgica grave, e morre de anafilaxia. O marido da falecida, Jeffrey Piccolo, é nomeado representante legal do espólio de sua esposa e, em fevereiro de 2024, entrou com uma ação por homicídio culposo contra a WDPR e o restaurante. A resposta do parque (WDPR) é bem precisa, ainda que inesperada: Suspender o Processo, argumentando que o Sr. Piccolo, em sua capacidade individual, concordou em se abster de disputas judiciais contra a empresa. Quando? Ao aceitar os termos e condições do serviço de streaming *Disney+* quando se inscreveu para um teste gratuito de 1 mês, em 2019.¹

Em pouco tempo a notícia repercutiu e a polêmica toda forçou a Disney a dar uns passos para trás e retirar este argumento. Ainda assim, nada impede dessa situação voltar a acontecer mais meia dúzia de vezes até deixar de soar um absurdo, naturalizando dentro das nossas vidas. Dando uma de “advogado do diabo”, Piccolo aceitou estes termos - se ele não os leu direito, o problema é dele – se ele tivesse lido direito, teria toda a liberdade de não criar uma conta na plataforma, se privando de coisas que a sociedade toda está participando. “Liberdade ou Morte” se ressignificam em uma deformação abstrata e maliciosa através de termos contratuais e sua visualidade burocrática situada neste capitalismo tardio que vivemos.

A burocracia se torna este espírito obsessivo, gigante e silencioso, o qual nos acostumamos a compartilhar o dia. Se pensarmos em um século atrás, a burocracia era um inimigo marcado: Contos kafkianos, livros políticos e teorias sociais, filmes e clipes que criticam a burocracia materialmente na nossa sociedade, uma resposta natural para um problema artificial (GRAEBER, 2015, p7-10). Ainda assim, parece que a burocracia só cresceu cada vez mais, mares e mares de papelada são naturalizados dentro do nosso cotidiano: ao ponto de sermos coercitivamente forçados a aceitar dezenas de termos por ano, sem ler mais de 5 linhas de texto de cada uma delas. Tudo isso se banalizou nos dias de hoje, já não parece um absurdo mas uma competência que “deveríamos” ter. Neste artigo

¹ Em “*To Infinity and Beyond all Reasonable Bounds of Arbitration Clauses: Disney's Attempt to Compel Arbitration in a Restaurant Wrongful Death Claim from a Disney+*” de Michael Conklin, 2024.

pretendemos refletir sobre esta situação, trazendo referências artísticas que possam discutir interpretações diante deste cenário.

Diante da lei há um porteiro

Podemos começar pensando onde esses termos são situados e o que é o acesso que se regula: Para entrar em aplicativos, mandar um currículo no *LinkedIn*, comprar comida em mercadinhos terceirizados de condomínio, jogar um jogo ou assistir a um filme, é necessário passar pela parede contratual – bem no instante anterior do alcance do ato. Nesta barreira há uma ilusão de escolha. Na possibilidade de negar os termos que lhe são inferidos, perde-se o direito de necessidades básicas ou pequenas convenções cotidianas, tornando o usuário refém de normas sociais que transbordam a socialização e desaguam no controle. Por trás da simples recusa há uma violência oculta: a privação de espaços, atividades, bens ou informações da sociedade.

Esta ilusão, porém, não desarma o usuário ao impedir tal acesso, afinal, existem outras alternativas menos convenientes ou no limite da legalidade que podem ser realizadas fora do contrato. A função aqui é na verdade ocultar do usuário estas alternativas e possibilidades de existência, despindo-o do conhecimento de seu poder e não-poder, a fim do controle induzido.

Em “Para além da biopolítica” Francis Collado e Andityas matos trazem que “Todo poder é signo de uma potência, mais ainda, todo poder indica o ocultamento de uma potência” (MATOS; COLLADO. 2022, p 33). Nesta lógica, o ser potente pode e também pode o não; o sistema induz o sujeito a utilizar sua potência de não em benefício do sistema a partir de contratos, sabendo da potência do poder que o sujeito tem. Isso fica evidente na passagem de *O Processo* (KAFKA, 1925, p. 179-186) quando o sacerdote conta para o protagonista K a história do portão que está sempre aberto, sendo guardado por apenas um porteiro que não impede o sujeito do conto de adentrar, mas sim o persuade com a ideia que depois do portão que ele guarda haverão porteiros com mais poder– logo, o sujeito coloca a si

mesmo como impotente ao aguardar a ordem do porteiro para que este adentre. O sujeito da história, após aguardar ao lado do portão aberto sua vida toda, tem a revelação do porteiro que a escolha de não adentrar sempre foi dele, que a entrada estava destinada apenas ao sujeito e que o próprio porteiro nunca fez nada além de dizer “não” para impedi-lo.

[...] Um homem do campo vai até esse porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que não pode lhe permitir a entrada. O homem reflete e pergunta se poderia entrar depois. “Talvez”, responde o porteiro, “mas agora não”. Como o portão à lei permanece como sempre aberto e o porteiro dá um passo ao lado, o homem se inclina para ver o interior pelo portão. Quando o porteiro percebe, ri e diz “Se o seduz tanto, tente entrar, apesar da minha proibição. Mas veja bem, sou poderoso e o mais subalterno dos porteiros. De sala em sala, há diversos porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Eu mesmo não consigo suportar a visão do terceiro” (Kafka, 1925, p 179).

Aqui temos um exemplo literário do ocultamento de potência pelo poder do qual Andityas e Francis citam. O sujeito da história não obtém o acesso a lei que estava destinado a ele por conta da simples palavra do porteiro, do qual ouviu obedientemente, aguardando numa espécie de limbo da não-vida, uma vez que se recusa a ir embora e nem toma a atitude de adentrar ao portão guardado pelo porteiro.

A relação contratual usuário-serviço (presente gradualmente com mais frequência na menor das ocasiões) estabelece, por meio da inconveniência, o controle sistemático segregacionista da população geral, que os divide entre privilegiados pelo serviço e os despidos do direito de uso, colhendo dos concordantes de maneira pseudo-consensual seus dados e prevenindo que estes usuários tomem alguma ação contra o sistema, fazendo-os acreditar, além de tudo, que os prejudicados são na verdade os que preferiram não aderir.

Nenhuma destas palavras estão na Bíblia

Outra questão a se levar em conta é quanto a sua visualidade: essa falsa transparência que o abrir desses contratos revelam. Trago aqui uma comparação à Biblioteca de Babel²: Um

² A Biblioteca de Babel é um conto de Jorge Luis Borges, inserido no livro Ficciones, de 1944.

espaço não-euclidiano, de salas hexagonais, contendo toda a infinidade de livros e possibilidade de sequência de letras e palavras – com todos os livros já escritos, os que hão de escrever e os que nunca seriam escritos. Numa lógica matemática, essa biblioteca contém todas as possibilidades sequenciais de caracteres, em que, ao assumir sua infinidade, também se assume que tudo aparecerá ali dentro. A pegadinha aparece ao pensarmos em termos práticos. No conto, Jose Luis Borges traz:

[...] Um, que meu pai viu em um hexágono [sala] do circuito quinze noventa e quatro, constava das letras M-C-V perversamente repetidas da primeira linha até a última. Outro (muito consultado nesta área) é um simples labirinto de letras, mas a página penúltima diz “Oh, tempo tuas pirâmides”. Já se sabe: para uma linha razoável ou uma correta informação, há léguas de insensatas cacofonias, de confusões verbais e de incoerências. (BORGES, José Luís. 1944. p 38-43).

Traçando uma analogia com os termos contratuais, podemos olhar para complexa imensidão destes contratos: com terminologias hiper-específicas, frases complexas, de fora do vocabulário comum, e longos parágrafos que se tornam coisas abstratas – incompreensíveis e cheias de espinhos – achar uma frase interpretável é como procurar uma agulha no paliteiro. A incoerência se dá ao pressuposto que o leitor conseguiria interpretar um texto que não foi feito para ele, que não traz uma linguagem de seu conhecimento, mas que o priva de informações que dizem respeito a ele. Há uma alienação maliciosa aqui. É popularmente dito que a “maior mentira da internet”³ é justamente o aceite dos termos de condição, uma relação de desonestidade dos dois lados: isto é, “você me engana que eu finjo que acredito”, só que com pesos totalmente desproporcionais, já que a qualquer momento podem tomar sua liberdade e vida. Não foi ao acaso que séries como *South Park* (Temp 15, ep 1. 2011) já trouxeram escrachadamente situações como essa, com abuso de poder de grandes corporações a partir do consentimento dos termos – neste exemplo, vemos o Steve Jobs usando os termos de condição do *iTunes* para recriar o cenário de Centopeia Humana

³ Trazido em uma matérias do site o Estadão (e em diversos outros portais de notícia genéricos) pelo link: <https://www.estadao.com.br/link/a-maior-mentira-da-internet/?srsltid=AfmBOooq5In2ouHtV1aZeU-Cgs4nTwL Cc9cZBwNum8BnuahM7nHGEE75> . Acesso em 22/04/25

(2009) totalmente através da legalidade.

Trazendo de volta a aparência nefasta que contém estes termos, é importante voltarmos nosso olhar para o complexo. A repulsa que se gera ao lidar com estas visualidades, e a gastura que se dá tentar entendê-las. Esta (anti)linguagem que não nos pertence atua como autoridade e legitima o que quer que esteja sendo dito nessas dúzias de parágrafos prolixos. Para tratarmos de visualidade, Nicholas Mirzoeff é um pesquisador que pode contribuir para esta composição. No texto “O Direito ao olhar” (2016), Mirzoeff define visualidade como uma forma de poder que organiza o que pode ou não ser visto, e quem tem o direito de visualizar. Para abordar o complexo de visualidade contemporâneo (regido pela influência da indústria militar norte-global e de sua postura contra-insurgente⁴), Mirzoeff traz as apresentações e documentos em *Powerpoint* de estratégias militares dos Estados Unidos, apontando como que a manipulação de seus elementos gráficos controlam e legitimam a leitura desta mensagem. Um de seus exemplos é o gráfico criado para o general Stanley McChrystal (comandante da Força Internacional de Assistência à Segurança), no contexto da guerra no Afeganistão em 2009, mostrando o contexto das relações entre a insurgência e a contra-insurgência no país (Fig. 1). Nicholas aponta:

A análise aqui apresentada não carece de sofisticação, embora, como o mapa de toda uma sociedade, não seja especialmente complicado. No entanto, seria difícil dizer o que um soldado em campo supostamente faria depois de examiná-lo. A visualização mostra apenas complexidade. McChrystal teria brincado afirmando que uma vez que a lâmina fosse compreendida, a guerra seria ganha. Mas ele não entendeu a questão que estava sendo abordada; como o comandante/visualizador, ele deveria ter sido capaz de interpretar e compreender o diagrama. O vazamento sugere que a guerra de informação-visualizada é agora um meio para mapear o caos, localizando lugares a serem separados e convertê-los em alvo. (MIRZOEFF, 2016, p 763).

⁴ Ou seja, sempre preparados contra revoltas, rebeliões e movimentos de resistência. Nesta postura, o poder visualiza quem é o alvo, o terrorista ou o marginal a ser “eliminado”. Mirzoeff também comenta a relação destas táticas refletidas nas indústria dos *games* – ao mesmo tempo que vários elementos dos games também surgem dentro do exército: joysticks e simuladores de combate em contraste ao uso de jogos como terapia para transtorno de estresse pós-traumático (p. 760-761)

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 1: Gráfico militar da contrainsurgência no Afeganistão.
Afghanistan Stability / COIN Dynamics

Fonte: Na notícia “*We have met the enemy and he is Powerpoint*” de Elisabeth Bumiller, pelo link em www.nytimes.com/2010/04/27/world/27powerpoint.html?scp=1&sq=bumiller+mcchrysal+powerpoint&st=cse

O que Mirzoeff chama atenção aqui é como a incoerência visual – que pode ser tanto em gráficos complexos quanto em frases prolixas (e, na verdade, muito além de só esses dois exemplos) – se articula com esta formação de visualidades de autoridade, que privam/regulam quem pode (e como pode) compreendê-las. Esta união da autoridade com a tecnicização da realidade resulta justamente na situação complexa que vivemos atualmente, que se extravasa – dentre tantas formas de escape – na burocracia.

O projeto de longa data, consistente na definição do social desde o ponto de vista da visualidade militarizada, foi deliberadamente tornado incoerente, sugerindo a formação possível de uma visualidade formalmente incoerente que continua a usar a linguagem visual da perspectiva, mas não a sua forma simbólica. Quando falo de uma visualidade formalmente incoerente, eu quero dizer uma visualização material que não gera informação sobre a presença do visualizador humano. (MIRZOEFF, 2016, p 763).

Estranhalização e Contravisualidade: A estética do Horror Burocrático

Trazendo em questão a proposta central, podemos encontrar possibilidades de trazer esse assunto em evidência pelas artes. A estética do Horror Burocrático (que é, na mais

simples explicação, uma forma bonita– ou menos feia– de se dizer “Kafkiano”) que estamos propondo busca ser a resposta a isso, uma forma de re-apresentar o olhar para a burocracia, colocando o holofote nas suas estratégias de controle e autoridade, como uma forma de armar o espectador com interpretações dessas imagens para além das que nos é imposta.

A respeito do peso da primeira palavra: O Horror. O elemento atordoante que defendemos nesta estética é a chave crucial para evidenciar a burocracia e sua visualidade – O abrir do curativo e ver a carne moída dos machucados. A estética desagradável ou antagonizante aqui escolhida se aproxima do conceito trazido por Viktor Chklóvski de “*ostranênie*”, que pode ser traduzido como Estranhalização. Em “Arte como procedimento” (1917), Chklóvski traz que:

A finalidade da arte é oferecer o objeto como visão e não como reconhecimento: o procedimento da arte é de *ostranênie* dos objetos, o que consiste em complicar a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção. O ato da percepção é, na arte, um fim em si, e deve ser prolongado. A arte é um meio de viver a feitura do objeto. (EIKHENBAUN, B. et al apud CHKLOVSKI, 1973, p 162)

Ou seja, a intenção de trazer um estranhamento, um incômodo – mesmo que sutil– se articula com esta forma de ressignificar a nossa relação com as imagens que estão sendo apresentadas dentro da obra de arte. Ainda que a mera presença do incômodo não seja uma solução mágica para o problema, precisamos entender sua intencionalidade e direcionamento, para além de uma estética dada na sociedade: como ela é dada e porque– e estar atento a sua presença (ex/im)plícita em todos os lugares.

O que se busca dentro do olho do furacão é enxergar a possibilidade de uma contravisualidade, o que Mirzoeff defende como “O direito a olhar”. O direito a olhar é uma recusa a permitir que a autoridade suture sua interpretação do sensível para fins de dominação, primeiro como lei e, em seguida, como estética (MIRZOEFF, 2016, p 749). Nesta ótica, Mirzoeff traz que o olhar é muito mais do que apenas receber informações imagéticas, é sobre ver e ser visto – uma vez que não há interpretação sem um interpretador– e identificar como todas essas coisas se conectam dentro de uma sociedade em larga escala. Reconhecer

estas visualidades através da arte – especialmente no Horror Burocrático – é criar um lugar para se pensar nas mesmas, e nos ferramentalizar para lidar com elas no cotidiano.

O Horror Burocrático através dos termos contratuais

Podemos ver a presença de termos contratuais e de sua visualidade em diferentes lugares da arte contemporânea. Os programas performativos, como exemplo, nascem da materialização de suas propostas em documentos: para além da documentação como registro, mas a documentação como agente impulsionador do ato performático.

Tehching Hsieh é um dos principais nomes ao se tratar de programas performativos, com sua série de obras “*One Year Performance(s)*”. Hsieh produz contratos em que o condiciona a diferentes atos pela duração de um ano. Estes documentos especificam os métodos e fatores determinantes da performance, além da legitimação pela sua assinatura, com data e local da mesma⁵. Nestes contratos, Hsieh se propõe a 5 feitos: (i) o confinamento em uma jaula (1978–1979, *Cage Piece*); (ii) bater o cartão (de registro de horário de trabalho) de hora em hora, se fotografando da cintura pra cima (1980–1981, *Time Clock Piece*); (iii) não entrar em nenhum espaço interno (lojas, veículos, prédios e casas) (1981–1982 *Outdoor Piece*); (iv) permanecer junto com outra performer Linda Montano amarrados com uma corda de 2,4 metros, sem poder se encostar (1983–1984, *Rope Piece*); (v) não produzir nem entrar em contato com nenhuma forma de arte (1985–1986 *No Art Piece*).

Se por um lado o os termos contratuais são aqueles porteiros inevitáveis que precisamos passar para ter acesso à sociedade, Hsieh demoniza o contrato colocando-o como agente que o priva justamente dessas coisas: como entrar em espaços públicos e privados (fazendo um paralelo com os dias de hoje, diversos lugares precisa ou de um cadastro ou de uma vinculação com outras contas digitais, que perpassam pelos aceites de termos), e permanecer em constante e ritmada vigilância (seja batendo o ponto e tirando fotos de hora

⁵ Podendo ser encontrado no site <https://magazine.artland.com/lost-and-found-artist-series-tehching-hsieh/> acesso em 22/04/25.

em hora ou permitindo que uma rede social tenha acesso ao nosso tempo de visualização de tela, às nossas selfies e, no pior dos casos, à nossa retina). Hsieh também produz outros documentos contratuais abertos para terceiros reproduzirem, expandindo a ativação da obra para o público, ainda que propostas totalmente anti-práticas.

Santiago Sierra é um controverso exemplo (no melhor dos eufemismos) de como o contrato evoca poder e violência por baixo de um “acordo”. Sierra realiza diversos contratos com pessoas (a maioria em situações de vulnerabilidade), pagando-as um baixo valor para fazer trabalhos ou ações degradantes: ficar dentro de caixas, ser tatuado uma linha pelo corpo, mover blocos de concreto⁶. Ao trazer o contexto econômico sangrento que o contrato implica sobre essas pessoas, Sierra replica/evidencia relações de poder e violência de dentro de uma sociedade, por meio do trabalho e do dinheiro. Ainda que essas obras não contenham (pelo menos nos registros) a materialidade de um contrato, Sierra especifica (as vezes) com detalhes os combinados apresentados aos participantes, relacionando o valor pago como uma troca just(a)ficável para o ato a ser realizado: e mais do que determinar um valor ao ato, se determina um valor ao humano. O contrato aqui se utiliza da ambiguidade da palavra consentimento, que esconde detrás de seus panos uma negociação de liberdade e dignidade através do dinheiro. Aqui “acordo” não se refere a uma situação favorável para ambos os lados, mas uma coerção a abrir mão de direitos para uma única forma de sobrevivência como alternativa possível: onde liberdade e dignidade se tornam negociáveis.

Outro exemplo é a instalação de Carey Young, *Declared Void 2* (2013). A artista traz em questão assuntos sobre território e a cidadania norte-americana, com um texto em caixa alta de adesivo vinílico na parede e um grande espaço cúbico delimitado no canto da galeria (Fig 2): Ao entrar na zona criada por este desenho, e pelo período que permanecer na mesma,

⁶O primeiro exemplo pelo preço de 9 dólares (em https://www.santiago-sierra.com/994_1024.php), e o segundo entre 15-30 dólares, (em https://www.santiago-sierra.com/996_1024.php e também em https://www.santiago-sierra.com/200014_1024.php, tendo o preço abaixado para pessoas em estado de drogadição). O terceiro não consta o salário pago aos trabalhadores (em https://www.santiago-sierra.com/995_1024.php, acessados pela última vez em 20/04/2025). Um aprofundamento melhor sobre as obras deste artista pode ser encontrado no livro “Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship” de Claire Bishop (2012)

você declara e concorda que é um cidadão dos Estados Unidos da América. O contrato aqui é expandido ao espaço: páginas se tornam territórios delimitados, e a relação – espacial e social – do indivíduo com este acordo delimita (que já se expande para um aceite imposto mundialmente), e interpretar relações globais de poder e domínio (ainda que exposta em um museu de arte contemporânea na Suíça).

Figura 2: Registro da obra no *Migros Museum für Gegenwartskunst*, em Zurich.

Fonte: acessado pela última vez em 22/04/25, no link <https://www.careyyoung.com/declared-void-2>

Considerações Finais

Com tudo, buscamos neste artigo refletir sobre a materialidade de termos contratuais, atuantes pelo biopoder e visualidades de controle. Os termos de aceite, encontrados em inúmeros lugares na sociedade (especialmente em plataformas digitais), ocultam informações cruciais para a liberdade do indivíduo, que as negocia em relações invisíveis pelo acesso a diferentes necessidades humanas e sociais – que deveriam ser direitos. As obras levantadas trazem uma relação com esses termos, seja pela produção de documentos que direcionam as obras, pela relação desproporcional de acordo e consentimento, ou pela implementação do discurso encontrado nesses termos (que engessam a causa e efeito, em uma condicionalidade

neutra e sóbria). Os exemplos trazidos buscam incorporar o elemento da contravisualidade, pela Estranhalização de Viktor Chklovski, levando o público a reinterpretar circunstâncias banalizadas no mundo presente.

REFERÊNCIAS

BISHOP, Claire. *Artificial hells: Participatory art and the politics of spectatorship*. Verso books, 2023.

BORGES, Jorge Luis. *Ficciones*. 1944.

CHKLOVSKI, Viktor. *A arte como procedimento*. 1917. EIKHENBAUN, B. et al. *Teoria da literatura: formalistas russos*. Porto Alegre: Globo, p. 39-56, 1973.

CONKLIN, Michael. *To Infinity and Beyond all Reasonable Bounds of Arbitration Clauses: Disney's Attempt to Compel Arbitration in a Restaurant Wrongful Death Claim from a Disney+ Arbitration Clause*. *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, Forthcoming, 2024.

GRAEBER, David. *The utopia of rules: On technology, stupidity, and the secret joys of bureaucracy*. Melville House, 2015.

KAFKA, Franz. *O processo*. 1925. [Tradução de Marcelo Backes]. Porto Alegre: L&PM, 2008.

MATOS, Andityas Soares de Moura Costa; COLLADO, Francis García. *Para além da biopolítica*. Sobinfluencia Edições, 2022.

MIRZOEFF, Nicholas. *O direito a olhar*. *ETD Educação Temática Digital*, v. 18, n. 4, p. 745-768, 2016.

Como citar este texto:

ANDRADE, Vinícius S.; ZADOROGUOI, Henrique M. *Li e aceito os termos de uso e condição: o horror burocrático em artes participativas e programas performativos*. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.